

Xalq maqollarining ijodkor nutqida qo‘llanishi **D.Turdaliyeva (PhD)**

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq maqollarining ijodkor nutqida qo‘llanilish jihatlari yoritib berilgan. Maqollarning badiiy asarda qo‘llanishi va muallif uslubi va idiolektini aniqlashda yordam beruvchi omillar haqida ma’lumot berilgan. Bu masala jahon tilshunosligida ham qator olimlar tomonidan o‘rganilganligi va ularning bu boradagi olib borgan izlanishlari ham maqoladan o‘rin olgan.

Аннотация. В статье освещаются аспекты использования народных пословиц в творческой речи. Приводится информация об использовании пословиц в литературных произведениях и факторах, помогающих определить стиль и своеобразие автора. Данную проблему изучал ряд ученых-лингвистов мира, их исследования по данной теме также включены в статью.

Abstract. This article highlights the aspects of the use of folk proverbs in creative speech. Information is provided about the use of proverbs in a work of art and the factors that help determine the author's style and idiolect. This issue has been studied by a number of scholars in world linguistics, and their research on this issue is also included in the article.

Kalit so‘zlar: maqol, matal, hikmat, ekspressivlik, uslub, idiolekt, transformatsiya, kontekst, bo‘yoqdorlik, konstruksiya.

Ключевые слова: пословица, поговорка, мудрость, выразительность, стиль, идиолект, трансформация, контекст, красочность, конструкция.

Keywords: proverb, saying, wisdom, expressiveness, style, idiolect, transformation, context, colorfulness, construction.

Xalq maqollarining ijodkor nutqida qo‘llanishi yoki ijodkor idiolektini shakllantirish haqida qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Xususan, T.A.Naymushina maqol va matallarni badiiy asar kontekstida o‘rgangan. Davriy matbuotda maqol va matallarning qo‘llanishi ham publitsistik uslubda yozuvchi muallif idiolektini ko‘rsatishda ahamiyatli hisoblanadi. Unda tadqiqotchi maqol va matallarning semantik xususiyatini aniqlash; hissiy-bo‘yoqdorlik va ekspressivlikni hosil qilish potentsialini aniqlash; badiiy matnda maqol va matallarning qo‘llanishining umumiy qonuniyatlarini aniqlash; badiiy asarlar maqol va matallarning qo‘llanish chastotasi va uslubiy xoslanishini aniqlash; badiiy asar matnida maqol qo‘llashda har bir yondashuv va usulning o‘ziga xosligini ko‘rsatish vazifalarini qo‘yadi. Bularning barchasi maqol va matallarning badiiy asarda qo‘llanishi va muallif uslubi va idiolektini aniqlashda yordam beradi. Bu masala jahon tilshunosligida ham qator olimlar tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, E.S.Sishikova ispan davriy nashrlarida maqol va matallarni tadqiq etgan. Su Lim koreys xalq maqol va matallarining badiiy xususiyatlarini, E.B.Naumov frazeologik birliklar va konstruktsiyalar tarkibining I.Ilf va E.Petrov asarlarida qo‘llanishini, A.Reytsak frazeologiyadagi variativlikni tahlil qilgan. L.I.Royzenzon,

E.A.Malinovskiy rus badiiy adabiyotida frazeologik birliklarning transformatsiya usullari¹ni, O.G.Salnikova, S.G.Shulejkova A.N.Tolstoy asarlarida frazeologizmlarni qayta shakllanish usullari²ni, E.I.Seliverstova N.S.Leskov asarlari frazeologik birliklarini chex tiliga o‘girishdagi muammolar³ni, E.YA.Bober A.M.Gorkiy asarlarida maqol va hikmatli so‘zlar⁴ni o‘rgangan. V.A.Voropayev N.V.Gogolning “O‘lik qalblar” asari xarakterini yaratishda maqollarning roli masalasini, V.M.Ronginskiy gazeta sarlavhalarida frazeologik birliklarning transformatsiyasi va yangilanishi masalasini, I.S.Stam esa gazeta sarlavhalarida maqol va matallardan foydalanish muammosini muhokama qilgan.

O‘zbek tilida turli yozuvchi va shoir asarlari tilida maqollarning qo‘llanishi, maqol va matallarning yozuvchi leksikasidagi o‘rni masalalari o‘rganilgan ishlar⁵ talaygina. Xususan, bu masalada A.Jo‘raxonov, M.To‘ychiyev, S.Normamatov, M.Yuldashev, O‘.Mirzakarimovalarning maqola va monografik tadqiqotlari e‘tiborga molik.

Muallif ideolekti, muallifning individual uslubi, tilni ishlatish usuli va shaxsiy ko‘nikmalarini ifodalaydi. Muallif ideolektiga xos maqollar, muallifning uslubiy xususiyatlariga mos keladigan va uning asarlarida yoki she‘riyatida ishlatilgan maqollardir. Bunday maqollar muallifning o‘ziga xos dunyoqarashi, til tanlovi va estetik afzalliklarini ko‘rsatadi. Masalan, adabiyotshunos hamda munaqqid olim, filologiya fanlari doktori, professor Y.Solijonov o‘zining “El netib topqay menikim” risolasida hayotiy a‘mollari haqida shunday fikr bildiradi: **“Egilganga egilaman – boshim yerga tekkuncha. Kekkayganga kekkayaman – boshim ko‘kka yetguncha. Va‘da berdimmi, albatta, bajaraman. Qo‘limdan kelmasa, ming bora xafa bo‘lsalar ham va‘da bermayman. Biron ishni boshlashdan oldin tugatish muddatini belgilab olaman. Aytilgan muddatda bajarmaguncha tinchimayman”**. Bu parchadagi transformatsiyaga uchragan maqol vositasida bevosita muallifning xarakter xususiyatlari ham mohirona tarzda yoritib berilgan. Yoki mana bu parchaga e‘tibor qaratsak:

“Qush uyasida ko‘rganini qiladi” deganlaridek, *Is‘hoqxon ko‘z ochib, oilasida kitob mutolaasi va yozish mashqini ko‘rdi. Shu bois u ham butun umrini ma‘rifatga bag‘ishladi*⁶. Yozuvchi bu maqol orqali xalqimizga xos bo‘lgan an‘anaviy qadriyatlarni aks ettirib, ota-onasi ma‘rifatli, ziyoli insonlar ham ota-onasiga o‘xshab ilmli, zakovatli insonlar bo‘lib yetishishiga ishora qilmoqda. Zero, **“Olmani tagiga olma tushadi”** deydi dono xalqimiz.

Muallif ideolektiga xos maqollarni aniqlashda quyidagi omillarni ko'rib chiqish mumkin:

1. Mavzular: Muallif maqollarni o'z asarlarida qanday mavzular va tematikalarda ishlatadi? Masalan, agar muallifning asarlarida tabiatga oid mavzular ko'p bo'lsa, tabiat bilan bog'liq maqollar ko'proq uchraydi.

2. Til va uslub: Muallifning til va uslub xususiyatlari qanday? U maqollarni qanday grammatik tuzilishlarda ishlatadi va qanday til uslublaridan foydalanadi? Masalan, maqollarni metafora yoki boshqa stilistik qurilmalar bilan ishlatishi mumkin.

3. Emotsional va mavzu ko'rsatkichlari: Muallif maqollarni emotsional effekt yaratish yoki ma'naviy saboqlar berish uchun qanday ishlatadi? Masalan, ayrim maqollar ijtimoiy yoki shaxsiy his-tuyg'ularni ifodalashi mumkin.

4. Innovatsiya va an'analar: Muallif maqollarni yangicha talqin qiladimi yoki an'anaviy tarzda ishlatadimi? Ba'zi mualliflar maqollarni o'z ijodiy yondashuvlariga mos ravishda o'zgartirishi mumkin.

5. Madaniy kontekst: Muallifning maqollari qanday madaniy kontekstda ishlatiladi? Muallifning asarlarida xalq maqollarining madaniy yoki tarixiy aspektlari qanday aks ettirilgan?

Misol uchun, agar muallif o'z asarlarida ko'proq xalq ma'naviyati va an'anaviy qadriyatlarni ta'kidlaydigan maqollarni ishlatsa, bu uning ideolektiga xos xususiyat bo'lishi mumkin. Yoki, agar muallif maqollarni yangi ma'no qatlamlari bilan to'ldirib ishlatsa, bu ham uning individual uslubini ko'rsatadi. Masalan, tilshunos olim va shoir, filologiya fanlari doktori, professor S.Mo'min "Mendan mehr kutayotganlar" she'riy to'plamida xalq maqollaridan unumli foydalangan.

Hashamatli binoda

Yashasam deydi kimdir,

Yuz yoshda ham oshimni

Oshasam deydi kimdir.

Har kim ham o'z qarichi

Bilan o'lchar, dunyoni

Kimdir fanoni o'ylar,

Kimdir boqiy dunyoni.

Muallif maqolni o'ziga xos uslubda qo'llaydi, bu esa she'r badiiyatini yanada kuchaytirib, leksik jihatdan boyishiga sababchi bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Солижонов Й: “Эл нетиб топгай мениким...” (2010)

Ziyouz.uz.Ёшлик” журнали, 2010 йил, 9 (238)-сон.

2.https://zakm.uz/media/books/Y.Solijonov._Zulmatdan_nur_qidirganlar.pdf

3.https://n.ziyouz.com/books/uzbek_zamonaviy_sheriyati/Siddiq%20Mo'min.%20Mendan%20mehr%20kutayotganlar.pda

4.Наймушина Т. Пословицы и поговорки в художественном тексте: автореф. диссер. канд. филол. наук. 1984. // <https://www.dissercat.com/content/posloviцы-i-pogovorki-v-khudozhestvennom-tekste>

5.Сыщикова Е.С. Пословицы и поговорки в испанской периодической печати: автореф. диссер. канд. филол. наук. – Москва, 2007. – 24 с.

6.Лим Су. Художественные особенности корейских пословиц и поговорок. В кн.: Исследования по филологии стран Азии и Африки. – Л., 1966. – С.139-143.

7.Наумов Е.Б. Состав фразеологических единиц и приемы их употребления в произведениях И.Илфа и Е.Петрова: Дис. канд. филол. наук. – М., 1972. –207 с.

8.Рейцак А. О вариативности во фразеологии. Учен. Зап. / Тартуский гос.ун-т, 1968, т.ХІІ. Сер. лингв., вып. 219. Труды по русск. и славянок. Филологии. – С. 94-110.